

[☐ MENU](#)

COMO ISSO PÔDE ACONTECER?

julho 11, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, crônicas, jurídico

Ano 11 – n. 38/2023 – <http://doi.org/10.5281/zenodo.8313510>

As ondas da história, quando acontecimentos se repetem, talvez traduzam a maior confissão da irresponsabilidade ou falta de compromisso público dos políticos. Claro, a menos que haja um projeto de poder (e por ele pouco importa o custo) desde que sobre os ombros de terceiros que não o **Entourage** seja distribuído o ônus, tudo vale.

Em sã consciência ninguém pode duvidar de que este país necessite de uma reforma tributária. O Estado não possui outra fonte principal de financiamento senão a tributária, mas necessita,

de modo idêntico e com urgência, também, de uma reforma política radical.

Antes de ambas, todavia, nós precisamos (desde sempre) de uma transformação que resgate o sentimento tradutor da fidelidade dos nacionais que desejamos ser, a despeito de todos os destemperos que temos assistido pela mídia.

Se a intenção é séria, célere não pode ser uma reforma que suprima do contribuinte o direito de ter debatido exaustivamente o ônus do financiamento. Fora disso é remendo, não reforma.

Se ao leitor não parecer o exercício é simples. Adianta colocar em mãos dessa gente que compõe o atual cenário político mais dinheiro do contribuinte com essa consciência de hoje? Lamento, mas não creio.

A classe política do Brasil em geral acostumou-se ao comportamento perdulário, convicta de que a **res publicae** outra coisa não é senão a **res nullius**, desejando perpetuar a “Lei do Gerson”, em que levar vantagem dá a dimensão ética de alguns que pararam no tempo. Pois eu lhes digo, meus caros, a história se repete com requintes cujas proporções podem até não ser as mesmas, mas as consequências são tão nefastas quanto. É o horizonte que sinaliza isto.

Já não há mais nenhum pudor em esconder que o Congresso Nacional se ajoelha aos encantos de emendas em troca de votações, com a cumplicidade midiática que silencia sobre o que foi apelidado de secreto outrora, mas hoje silenciosamente é aceito como normal, como se funções e atribuições públicas pudessem ser desempenhadas sob o impulso do dinheiro (público, a bem dizer) em uma esbórnica que lembra o **putsch** da cervejaria de 1923.

Há nestes país falta de compromisso público porque há falta de vocação para a política? Não sei responder, embora possa elucubrar que para a esperteza sobeje vocacionados.

A história registra que um certo parlamento no século XX aprovou a “Lei Habilitante”, que dava a um certo senhor “poderes legislativos exclusivos por um prazo renovável de quatro anos”. Nele, também, estavam inclusos o controle orçamentário, a aprovação de tratados internacionais e até fazer emendas à Constituição”. Como se vê, eles não chegaram de uma vez, traçaram um terrorismo seletivo.

A cada passo dado pelo Estado reduz-se a liberdade do cidadão, por isso mesmo sendo atual o audacioso (no juízo deles) desabafo de Otto Wels, um líder social-democrata da época: “Você pode tirar nossas vidas e nossa liberdade, mas não a nossa honra. Estamos indefesos, mas não desonrados.”. É assim que nós, brasileiros, estamos.

O mesmo parlamento, depois, foi considerado despiciente. Tomara que neste particular nossa história não importe o episódio – a tragédia do **Reichtag**.

COMO ISSO PODE ACONTECER? Bom, é apenas o subtítulo do livro **NAZISMO**, de Eduardo Szklarz, pela Editora Jandaíra – SP, de 2022.

Que seja só um livro que contenha alertas, para restaurar a luz que faça cessar a penumbra, por um pouco de lucidez apenas.

com a tag constituição, democracia, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR
O CONSELHO

PRÓXIMO POST
NA REPÚBLICA DA POSTURA, COMPOSTURA E COSTURA

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

O CRIME NÃO PODE VENCER

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

 Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

 Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

 adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

 A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

 Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

